

Las Tics y su influencia en el proceso de aprendizaje en los estudiantes con Tdah del Cecib Rumiñahui, Ventanas. 2021

*ICTs and their influence on the learning process in students with ADHD from
CECIB Rumiñahui, Ventanas. 2021*

DOI.....

AUTORES: Emma Viviana Pilamunga Valla ^{1*}

Nancy Johanna Jiménez Pacheco ²

Augusto Franklin Mendiburu Rojas ³

Ronald Henry Medina Gonzales ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ev_pilamunga@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

Los procesos educativos se desarrollan de forma acelerada, y es que el avance en las tecnologías de la información y comunicación ha evidenciado un dinamismo que facilita el desarrollo en las diferentes áreas del conocimiento, en ese sentido la meta es determinar la forma en que Las TICs influyen en el proceso de aprendizaje en los estudiantes con TDAH del CECIB Rumiñahui, Ventanas. 2021. El tipo de investigación es: Aplicada Mixta y Descriptiva - Explicativa (causal), con un diseño no experimental y de corte transversal. La población en la presente investigación se constituyó por docentes y padres de familia del CECIB Rumiñahui. Los resultados evidenciaron que el proceso de aprendizaje adolece de estrategias sistematizadas, la dinámica de enseñanza no es práctico vivencial que permita una mejor interacción entre docente y estudiantes. Concluyendo que la manera en que se relacionan las variables Tecnologías de la información y comunicación (TICs) en el

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, ev_pilamunga@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo nj_jimenez@utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo amendiburur@utb.edu.ec

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, rmedina@ucvvirtual.edu.pe

proceso de aprendizaje es alta, con una correlación positiva alta, evidenciando que a un mejor empleo de las TICs obtendremos mejores procesos de aprendizaje, y si el caso fuera contrario diremos que a menor nivel de uso de las TICs, tendremos débiles procesos de aprendizaje. Se pudo determinar que el nivel relacional entre las variables es alto y que el valor de correlación $\rho = 0,879$ valor que nos permite afirmar que cuando la variable tecnologías de la información y comunicación aumente o disminuya ocurrirá lo mismo con la variable proceso de aprendizaje.

Palabras clave: Tecnología de la información y comunicación, proceso de aprendizaje, TDAH, alumnos.

ABSTRACT

The educational processes are developed in an accelerated way, and it is that the advance in information and communication technologies has evidenced a dynamism that facilitates the development in the different areas of knowledge, in this sense the goal is to determine the way in which ICTs influence the learning process in students with ADHD at CECIB Rumiñahui, Ventanas. 2021.

The type of research is: Applied Mixed and Descriptive - Explanatory (causal), with a non-experimental and cross-sectional design. The population in the present investigation was constituted by teachers and parents of the CECIB Rumiñahui.

The results showed that the learning process suffers from systematized strategies, the teaching dynamic is not experiential practice that allows a better interaction between teacher and students. Concluding that the way in which the variables Information and Communication Technologies (ICTs) are related in the learning process is high, with a high positive correlation, evidencing that a better use of ICTs will obtain better learning processes, and if Should the case be the contrary, we will say that at a lower level of use of ICTs, we will have weak learning processes. It was possible to determine that the relational level between the variables is high and that the correlation value $\rho = 0.879$, a value that allows us to affirm that when the information and communication technology variable increases or decreases, the same will happen with the learning process variable.

Keywords: Information and communication technology, learning process, ADHD, students

INTRODUCCIÓN

La trascendencia que vienen cobrando las TICs en todos los campos del conocimiento, han mostrado una importante dinámica como medio de comunicación y especialmente en el campo educativo. García (2021) asevera que este se define como una estrategia didáctica que se centra en la experiencia educativa del alumnado y su encuentro con el proceso de enseñanza empleado por el docente. Está diseñada para facilitar la comprensión del material a cubrir en clase (párrs. 2-3).

De acuerdo con la Crónica (2021) refiere que las TICS para todos es un proyecto de Aprendizaje-Servicio que nace de la necesidad de ayudar a los usuarios en estos tiempos de pandemia. Se trata de un proyecto que combina el uso de las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo a distancia para obtener un producto que permita desarrollar las capacidades cognitivas de una forma lúdica. Se quieren que los chicos y chicas sean protagonistas de su proceso formativo, aprendiendo y mostrando disponibilidad para enseñarle a los demás, siendo ciudadanos activos que contribuyen a potenciar del entorno social con una educación en valores (párr. 5-6).

Asimismo, Mutis (2021) precisa que existe un plan para que 2.200 colombianos se certifiquen en ciencias de datos, uno de los conocimientos más importantes y demandados en la actualidad debido al alto impacto que tiene en las diferentes industrias y actividades el obtener inteligencia de los datos mediante soluciones de analítica para tomar mejores decisiones, prever con mayor exactitud posibles escenarios y manejar adecuadamente las diferentes variables que se puedan presentar en el camino usando diferentes herramientas tecnológicas. Todas estas tecnologías fundamentales para que el país avance hacia la Cuarta Revolución Industrial y no quede rezagada en el panorama de la competitividad y la innovación en el mundo (párr. 3-4)

Virtual Educa (2021) expresa que los proyectos integradores cuentan con pruebas de laboratorio, justificándose como un reto extracurricular, donde el maestro y el alumno pueden interactuar en un entorno acorde al proceso de enseñanza, un ejemplo son las prácticas de biología, agricultura, anatomía, mecánica de suelos, donde los docentes pueden incentivar la participación de los alumnos, donde ellos asuman un rol de cooperación y

pertenecía por las practicas al realizar, a tal punto de volverlos protagonistas en la programación de responsabilidades (párr. 16).

Finalmente la UNESCO (2021) afirman que la educación es la vía para celebrar avances personales y colectivos en el ámbito social y económico. y expresó. También se mencionó que durante la pandemia del Covid-19 se han buscado formas de redireccionar la enseñanza, hacia nuevas formas de hacer educación, es por eso necesario que cada niños y adolescentes puedan contar con acceso a internet, ya que actualmente la educación virtual es el medio para adquirir saberes. Todo lo antes mencionado nos lleva a plantear una pregunta de investigación: ¿De qué manera influyen las TICs en el proceso de aprendizaje en los estudiantes con TDAH del CECIB Rumiñahui, Ventanas. 2021?

Las Tecnologías de Información y la Comunicación - TIC

Cruz et al. (2019) expresaron que las TICS ayudan a interiorizar la comunicación, el acceso y la producción de contenidos digitales como sonidos, videos, imágenes y acciones a distancia, son formas de direccionar una enseñanza de nuevos saberes a través de diversos medios tecnológicos relacionándolos con la educación (p. 6). Chen (2019) manifestó que las TIC se caracterizan por: introducirse en las distintas áreas del conocimiento, y la vida social: hogares, centros educativos y medios de entretenimiento, transforman los procesos de adquisición de saberes, sin necesidad de contenidos físicos pues la transferencia se realiza a través de medios virtuales. Son de acceso inmediato e independientes. Una de las características más importantes de las TIC es la flexibilidad ya que pueden reestructurarse a lo que el usuario requiere (Secc. 2, párr. 1-8).

Programas educativos

Fe y Alegría (2021) refiere que los programas educativos deben ser gestionados desde entidades públicas y privadas, garantizando su calidad, basados en un modelo pedagógico pleno que se centre en la formación de las personas a través de la participación, la pertenencia y la interiorización de conocimientos prácticos y teóricos (párr. 1). Por su parte Yevilao (2019) expreso que analizar el programa educativo, como un retrato de la sociedad contemporánea, nos permite conocer una perspectiva del mundo, que se ha ido desarrollando desde la era de la educación. Hasta la actualidad (p. 390).

Los Educadores (2021) refieren que los programas educativos se caracteriza por: *Incrementar el conocimiento, Imparte conocimientos y no solo da información, Se centra en el aprendizaje basado en la experiencia, Se centra en las aplicaciones del programa educativo, Se centra en el desarrollo de las habilidades en los alumnos, Un buen programa educativo se desarrolla con pasión, Mejora de las competencias sociales, Aumento de la Inventiva y Desarrollo de habilidades* (párr. 3-19).

Según García y Romero (2019) determinaron que los antecedentes muestran cómo gestionar la labor educativa, en el accionar pedagógico empleado en universidades y escuelas, partiendo de la idea que vinculación de la comunidad y la familia es importante ante un aspecto formativo profesional en la educación cubana para contribuir a enaltecer el rol laboral en la sociedad socialista (p. 135). Además Cebrián et al. (2021) sostienen que la mayoría de alumnos, emplea el uso de equipos tecnológicos durante su tiempo libre en los planteles educativos. Determinado su uso para un ámbito personal y académico, por lo que se recomienda emplear el uso sostenido de las Tic en los centros educativos, debido a que su presencia es una realidad a la que se le puede sacar provecho desde un punto de vista educativo (p. 2). De acuerdo con Guerrero y Báez (2021) manifestaron que el propósito del estudio es recopilar y comprender las impresiones enlazadas al uso de celulares como herramienta para el acceso a la reflexión, para determinar este enfoque se utilizó una metodología cualitativa-descriptiva a través de preguntas abiertas dirigidas a los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad de las Artes. Los resultados muestran elementos que influyen en el éxito individual hacia el rendimiento académico y que aspectos como el uso de los dispositivos celulares contribuyen a la formación integral del alumnado (p. 142).

Material Audiovisual

Free Content (2020) refirió que medios de comunicación audiovisual, son estructuras de comunicación masiva, donde los mensajes son transmitidos hacia un público general, involucrando expresiones auditivas y visuales en contraste de los medios tradicionales como los periódicos. Estos medios usan recursos multimedia, combinando modelos modernos y complejos para hacer de la experiencia comunicativa una situación atractiva para el espectador (párr. 1). Mientras que Velarde (2021) manifestó que una de las características del contenido audiovisual es que le permite al espectador sentirse

identificado con el protagonista y ser partícipe de las situaciones al que este se involucra, proponiendo espacios reflexivos, mientras se van fortaleciendo los saberes previos, al ser un recurso que permite abordar temáticas para todo tipo de situación. (párr. 3). Según Alcalá (2021) expuso que los aspectos emocionales y reflexivos de las imágenes, ya sean digitales o cinematográficas, así como su detonación en la estética y sociopolítica, según menciona Nichols, Mirzoeff y Deleuze. Este estudio parte de cuatro tipos de imágenes diferentes que son la base para comprender la función narrativa y estética de los filmes generados a través de imágenes digitales, las cuales son imágenes introspectivas, imágenes de instalación, imágenes ausencia y reproducción, el punto de partida para otros estudios de esta misma naturaleza (p. 331). Por su lado Capasso (2020) manifestó que la importancia de los procesos audiovisuales en la formación social del arte, como área de conocimientos es más amplia. Como punto de partida se determinan soportes prácticos, como: la producción del conocimiento; la ampliación de la mirada al hablar de prácticas visuales, las mismas que no son visualizadas de la forma esperada, dichos soportes son clave para la expansión de los procesos de lucha social, tras la disponibilidad de los sucesos, se pretende afrontar la realidad a través de acciones colectivas con bases teóricas y prácticas (p. 1).

Información

Del Moral y Rodríguez (2021) manifestó que la información es un conjunto organizado de datos relevantes para un individuo o grupos de personas que buscan extraer conocimiento que son comunicados a través del tipo de mensaje. No obstante, su definición varía en relación al enfoque en que se lo piense (párr. 1). También expuso que ésta, se caracteriza por tener: *Datos, Orden, Veracidad, Dirección, Clasificación, Usos, Tipos de información y Difusión* (secc. 2, párr. 1-9).

Barroso, Matos y Aguilar (2019) manifestaron que la interacción y la construcción del conocimiento por parte del alumnado, se da mediante la tecnología y los medios de comunicación, no obstante, el docente debe ser partícipe para que este proceso se lleve a cabo (p. 193). Según Espinoza-Santacruz y Flores-Urgiles (2019) sostienen que la incorporación del lenguaje es clave dentro del aprendizaje de los infantes, la comunicación no es su única ventaja sino la socialización y las habilidades participativas, que el niño forja para su vida personal. Los nuevos productos tecnológicos son cada vez más accesibles y

fáciles de usar para los menores, gracias al buen trabajo que realizan los programadores detrás de la interfaz, dan a pensar que estos productos pueden ser usados para el desarrollo del habla en niños que presenten dificultades lingüísticas en sus primeros años escolares (p. 117).

Procesos de Aprendizaje

Peiró (2021) manifestó que el proceso de aprendizaje es la forma en que se adquieren conocimientos y habilidades tras la observación y síntesis de experiencias previas, no siempre estos ligados a un contexto educativo. El resultado es la puesta en práctica de lo aprendido, en la vida cotidiana (párr. 3-4). Asimismo, Pérez (2021) refirió que es un proceso a través del cual las personas adquieren destrezas al asimilar una información. La formación se puede alcanzar desde un ámbito educativo, práctico, observacional o reflexivo (Secc. 2, párr. 1). También Del Moral y Rodríguez (2021) manifestaron que el proceso de aprendizaje está determinado por las siguientes características: el aprendizaje humano se puede definir como la transformación de la conducta humana, tras la adquisición de saberes y el aprendizaje está presente en todo momento. Desde el nacimiento hasta el deceso, durante la vida del ser humano, es un proceso constante.

Técnicas Didácticas

Guerrero (2019) manifestó que las técnicas didácticas son un conjunto de recursos, los cuales tienen como objetivo ofrecer apoyo al alumnado, para la comprensión de temas impartidos por el docente (Secc. 2, párr. 1). Mientras que la Web del maestro CMF (2021) refiere que las técnicas didácticas cuentan con elementos característicos como: Estrategia: las formas por el cual el docente lleva el accionar de su clase, la organización y esquemas juegan un papel importante en la implementación de la estrategia. Técnica: parte del proceso didáctico que se busca determinar a través de una secuencia de pasos. Actividad: agrupación de operaciones detalladas que facilitan la puesta en marcha de la técnica (Secc. 2, párr. 6-8).

Según Paredes (2021) expreso que la orientación educativa tiene como objetivo mejorar el proceso de formación educativa en los grupos escolares se basa en una orientación psicopedagoga para el desarrollo integral del autoestima, actitudes y aspectos reflexivos en los adolescentes. La metodología descriptiva es implementando a través de una revisión

esquemática de literatura científica. Dentro de las actividades empleadas, la recreación física fue la más destacable, para forjar habilidades que mejoren la calidad de vida desde un enfoque cultura, social y de salud (p. 5366). Así también, Vargas et al. (2020) expresaron que los resultados evidencian que más del 80% de los estudiantes tuvieron mejoras notables en sus calificaciones de la unidad II, en contraste con la unidad I, debido a una estrategia didáctica que contribuye a humanizar el sistema educativo y disminuir el concepto de “aislamiento académico. Debido que la práctica de meritocracia muchas veces es confundida con ideas de egoísmo y desinterés por los colectivos (p. 363-364).

Dinámicas

Fuentes (2020) enfatizó que la educación dinámica trata de mantener un proceso ideal, donde la didáctica en la enseñanza sea constructiva e innovadora, en el que tanto estudiantes como docentes se sientan a gustos. Se trata de romper una monotonía incómoda, método muy usado en los sistemas educativos que muestran ventajas importantes y escasa desventaja (Secc. 2, párr. 5). De otro lado Aula planeta (2019) refiere que la dinámica grupal se mantiene a través de funcionamientos variantes, se desarrollan de distintas formas debido a que la planificación y las experiencias son determinadas por múltiples factores: *Factores individuales* como las actitudes, aptitudes, valores morales propios, y personalidad de los miembros en cuestión. *Factores metodológicos*, en función al material en la que se introduce la dinámica grupal, la orientación del docente juega un papel determinante. *Factores contextuales y ambientales*, como el entorno donde se realiza la dinámica grupal, el contexto socioeconómico e incluso la infraestructura de los centros educativos, influyen en el proceso (Secc. 3, párr. 5-8).

Según Zulay (2021) manifestó que proponer estrategias lúdicas enfocadas en la enseñanza de la matemática básica, en alumnos que muestran de una falta de manejo en estrategias lúdicas y procesos prácticos de juegos e intervención para sintetizar los aprendizajes lógicos de la matemática en los alumnos (p. 143). Según Valderrama et al. (2021) manifestaron los estudiantes en cuestión valoran las metodologías de carácter participativo, donde el dialogo y la práctica se hagan presente. Debido a que se interiorizan habilidades de relación entre semejantes que influyen al compartimiento de valores, respeto, diversidad y empatía. Las actividades extracurriculares enriquecen la vida social de los sujetos, la

intervención les otorga cualidades que los planes curriculares y la formación meramente educativa, no pueden cumplir con satisfacción (pp. 1-2). Y por su parte Martín-Cuadrado et al. (2020) coincidieron que el objetivo es interpretar los elementos desde una perspectiva de agentes implicados (docentes, guías, estudiantes). Las conclusiones del análisis evidencian relaciones en la formación del estudiante y las competencias docentes desde un punto de vista estructural, donde se hace visible la importancia de las cualidades del docente y una adecuación de un entorno de enseñanza a distancia (p. 177).

Prácticas Físicas Educativa

Torres (2017) expreso que las practicas educativas, se forman en el entorno pedagógico, en la interacción diaria de los miembros que actúan en la misma. Se conciben como la suma de acciones que tienen como objetivo la formación integral de los sujetos (párr. 1). También Valladares (2017) manifestó que la práctica educativa es vista desde un foco metodológico apegado a la epistemología, a partir de una actividad reflexiva de la estructura educativa, como el desarrollo e impartición de los conocimientos en sus diferentes campos. (p. 187). De otro lado Badia (2019) enfatiza que la práctica educativa cuenta con fases relevantes como: *La observación y análisis de dichas prácticas*, se enfoca en las secuencias didácticas para su concertación. Desde este punto de vista, se podrán valorar, validar o apartar las practicas didácticas fundamentada por los docentes, El proceso de fundamentación, Práctica educativa, La formación práctica y La calidad del conocimiento profesional debe ser una característica primordial que el proceso educativo debe poseer (pp. 2-3).

Según Valderrama et al. (2021) Manifestaron los estudiantes en cuestión valoran las metodologías de carácter participativo, donde el dialogo y la práctica se hagan presente. Debido a que se interiorizan habilidades de relación entre semejantes que influyen al compartimiento de valores, respeto, diversidad y empatía. Las actividades extracurriculares enriquecen la vida social de los sujetos, la intervención les otorga cualidades que los planes curriculares y la formación meramente educativa, no pueden cumplir con satisfacción (pp. 1-2). Por su parte Martín-Cuadrado et al. (2020) Coincidieron que el objetivo es interpretar los elementos desde una perspectiva de agentes implicados (docentes, guías, estudiantes). Para su complementación se adoptó un carácter cualitativo en la interpretación de escritos generados por las personas vinculadas al proceso de estudio. Las conclusiones del análisis

evidencian relaciones en la formación del estudiante y las competencias docentes desde un punto de vista estructural, donde se hace visible la importancia de las cualidades del docente y una adecuación de un entorno de enseñanza a distancia (p. 177).

Por lo tanto el propósito es Determinar la forma en que Las TICs influye en el proceso de aprendizaje en los estudiantes con TDAH del CECIB Rumiñahui, Ventanas. 2021

METODOLOGÍA

El desarrollo metodológico, contribuyó a la definición de conceptos de las variables de estudio respecto a las TICs y el proceso de aprendizaje concerniente al tema investigado que facilitan el entendimiento, la investigación fue pertinente por que se desarrolló en el campo de la educación. Para la presente investigación se construyó un instrumento de medición Cuestionario compuesto por 18 ítems con 5 opciones en escala de Likert con lo cual se recogieron los datos a través de la técnica la Encuesta, el mismo que presentó un confiabilidad aceptable, luego se tabularon estos datos y se hicieron los análisis estadísticos respectivos, tanto descriptivos como inferenciales, pues era necesario saber cómo era percibida el desenvolvimiento de las variables y también era necesario saber si existía relación entre las mismas y de cuanto era el nivel de relación. Para la presente investigación se consideró a los docentes y padres de familia del CECIB Rumiñahui, considerando los criterios de inclusión y exclusión quienes fueron en total 37 y debido a que esta población es pequeña se consideró el criterio de muestra censal: $N = n$

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Prueba Chí Cuadrado: Prueba de Hipótesis General

H_0 : La Tecnología de la información y comunicación es independiente del Proceso de aprendizaje en los estudiantes del CECIB Rumiñahui, Ventanas. 2020.

H_1 : La Tecnología de la información y comunicación no es independiente del Proceso de aprendizaje en los estudiantes del CECIB Rumiñahui, Ventanas. 2020.

Tabla 1
Tecnología de la información y comunicación vs Proceso de aprendizaje

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	30.885 ^a	4	0.000
Razón de verosimilitud	38.352	4	0.000
Asociación lineal por lineal	21.010	1	0.000
N de casos válidos	37		

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,27.

Interpretación:

Como el valor de significancia (valor crítico observado) es 0.000 y a su vez es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo cual afirmamos que la variable Tecnología educativa se relaciona significativamente con la variable Proceso de aprendizaje.

Figura 1. Nivel de relación entre las variables Tecnología de la información y comunicación y Proceso de aprendizaje en los estudiantes del CECIB Rumiñahui, Ventanas. 2021

Interpretación:

En la figura 1, se observa que el nivel de relación entre las variables Tecnología educativa y Proceso de aprendizaje, evidencian un nivel relacional MEDIO-ALTO (35.1%) como los predominantes.

Figura 2. La información que encontramos en la web está aportando de gran manera al conocimiento de los estudiantes

Interpretación:

De acuerdo con los datos obtenidos, sobre si La información que encontramos en la web está aportando de gran manera al conocimiento de los estudiantes, al respecto un 24.32 % solo refieren estar totalmente en Desacuerdo con tal afirmación, asimismo un 27.03 % solo manifiestan estar en Desacuerdo, mientras que un 21.62 % ante tal situación optan por No Opinar y finalmente el 27.03 % están de Acuerdo con lo manifestado.

Figura 3. La información que encontramos en la web está aportando de gran manera al conocimiento de los estudiantes

Interpretación:

De acuerdo con los datos obtenidos, sobre si La información que encontramos en la web está aportando de gran manera al conocimiento de los estudiantes, al respecto un 24.32 % solo refieren estar totalmente en Desacuerdo con tal afirmación, asimismo un 27.03 % solo manifiestan estar en Desacuerdo, mientras que un 21.62 % ante tal situación optan por No Opinar y finalmente el 27.03 % están de Acuerdo con lo manifestado.

Tabla 2

Correlación entre las variables Correlación entre las variables Las TICs y Proceso de aprendizaje

Correlación de Rho de Spearman			
V. Independiente	V. Dependiente	Coefficiente de correlación	,879**
Las TICs	Proceso de aprendizaje	Sig. (bilateral)	0.000
		N	37

Nota; rho=coeficiente de correlación de Spearman; p<.05*=relación significativa; p<.01**=relación muy significativa

En la tabla 2, se evidencia que la variable Las TICs tiene una relación positiva alta con la variable Proceso de aprendizaje (rho=.879**), lo cual permite rechazar la hipótesis nula que postula la inexistencia de una relación entre las variables.

CONCLUSIONES

1. El presente trabajo investigativo concluye que la manera en que se relacionan las variables Tecnología de la Información y Comunicación en el proceso de aprendizaje es alta, con un nivel relacional MEDIO-ALTO del 35.1% entre las variables.
2. Se identificaron los principales elementos que vienen presentando las TICs sobre los cuales se viene generando una mayor presencia como el uso de Recursos Tecnológicos, la preparación de materiales Audiovisuales y un adecuado manejo de textos planos o multimedia sobre los cuales se incide las manifestaciones de las tecnologías de la información y comunicación.
3. Las características relevantes que presenta el proceso de aprendizaje se centra sobre las estrategias sistematizadas que no se están aplicando de forma adecuada, asimismo, las prácticas vivenciales que se desarrollan al interior de la clases no están generando confianza ni empatía y las actividades de participación física no están permitiendo mejorar los aprendizajes.
4. Se pudo determinar que el nivel correlacional entre las variables existe y ha quedado demostrado que son variables que se relacionan y que el valor de correlación $\rho = 0,879$ valor que nos permite afirmar que cuando la variable tecnología educativa aumente o disminuya ocurrirá lo mismo con la variable proceso de aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcalá Anguiano, F. (2021). Las Imágenes de Rostros y Lugares (2017). Una Reflexión desde el Documental Performativo y los Estudios Visuales. *Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía*, 22, 331–349.
<https://doi.org/10.24310/fotocinema.2021.vi22.11728>
- Aula planeta (10 de enero 2019). Descubre las ventajas de implementar dinámicas de grupo en el aula. Aulaplaneta.com. <https://www.aulaplaneta.com/2019/01/10/educacion-y-tic/descubre-las-ventajas-de-implementar-dinamicas-de-grupo-en-el-aula/>
- Badia, A. (2019). La práctica educativa fundamentada. Definición, características e implicaciones para la mejora y la innovación educativa. *Researchgate*. 1-18.

<https://www.researchgate.net/publication/333747520> La practica educativa fundamentada Definicion características e implicaciones para la mejora y la innovacion educativa

Barroso, J., Matos, V. y Aguilar, S. (2019). Análisis de los recursos, usos y competencias tecnológicas del profesorado universitario para comprender y mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado. *Revista Iberoamericana de Educación*, 80(1), 193-217.

<https://doi.org/10.35362/rie8013466>

Capasso, V. (2020). Estudios visuales aportes y notas para pensar el presente. *El Ornitorrinco Tachado Revista de Artes Visuales*, (12)5. [https](https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7630809)

[//dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7630809](https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7630809)

Cebrián-Cifuentes, S., Almerich, G., Suárez-Rodríguez, J. M., y Pedró, F. (2021).

Incidencia de Factores Personales y Contextuales sobre el Uso de los Recursos Tecnológicos por el Alumnado en América Latina. *Education Policy Analysis Archives*, 29(4-6), 1-40. [https //doi.org/10.14507/epaa.29.5127](https://doi.org/10.14507/epaa.29.5127)

Chen, C. (21 de mayo, 2019). TIC (Tecnologías de la información y la comunicación).

Significados.com. Disponible en: <https://www.significados.com/tic/>

Cruz, M., Pozo, M., Aushay, H. y Arias, A. (2019). Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como forma investigativa interdisciplinaria con un enfoque intercultural para el proceso de formación estudiantil. *e-Ciencias de la Información*, 9(1). 1-15. <https://doi.org/10.15517/eci.v1i1.33052>

Del Moral, M. y Rodríguez, J. (17 de septiembre de 2021). Características Del Aprendizaje.

Ejemplo de. https://www.ejemplode.com/53-conocimientos_basicos/3649-caracteristicas_del_aprendizaje.html

Espinoza-Santacruz, F. y Flores-Urgiles, C. (2019). Aplicación de tecnologías de la información en el desarrollo del lenguaje de niños con dificultades de comunicación. *Polo del Conocimiento Revista científico-profesional*, 4(5), 116-137.

[https //dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7164259](https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7164259)

Fe y alegría (2021). Programas educativos. feyalegria.org.

<https://www.feyalegria.org/guatemala/programas-educativos/>

- Free Content (29 mayo, 2020). ¿Qué son los medios audiovisuales? Sus características y clasificación. ipp.edu. <https://www.ipp.edu.pe/blog/medios-audiovisuales/>
- Fuentes, A. (2 de marzo, 2020). ¿Qué es la educación dinámica para niños y adolescentes?. Escuela en la nube. <https://www.escuelaenlanube.com/educacion-dinamica/>
- García, A. y Romero, S. (2019). Marketing Social en el Proceso Pedagógico. Plan de Concientización. Universidad de Guayaquil. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/41102>
- García, F. (2021). Juego, Plasticidad Cerebral y Habilidades Cognitivas. Salud y Bienestar COLECTIVO, 5(1), 90-107.
<https://revistasaludybienstarcolectivo.com/index.php/resbic/article/view/124>
- Guerrero, B. y Báez, M. (2021). Bitácoras Audiovisuales como Estrategia Pedagógica de Orientación Académica para las Tutorías de Acogida en Artes. Artseduca, 29(29), 141-156. <https://doi.org/10.6035/Artseduca.2021.29.11>
- Guerrero, J. (2019). Técnicas didácticas para implementar en clase. Docente al día. <https://docentesaldia.com/2019/12/22/20-ejemplos-de-tecnicas-didacticas-para-implementar-en-clase/>
- La Crónica. (25 noviembre, 2021). Galardón para el proyecto ‘TICs para Todos’. El Periódico de Aragón. <https://www.elperiodicodearagon.com/la-cronica-de-valdejalon/2021/11/25/galardon-proyecto-tics-59969650.html>
- Los Educadores (2021). 9 características de un programa educativo exitoso. software-educativo. <https://software-educativo.com/caracteristicas-exitosas/>
- Martín-Cuadrado, A., González-Fernández, R., Méndez-Zaballos, L. y Malik-Liévano, B. (2020). Competencias Tutoriales de los/as Responsables de Prácticas Profesionales en Contextos de Enseñanza a Distancia. Prisma Social, (28), 176-200. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/competencias-tutoriales-de-los-as-responsables/docview/2356775541/se-2>
- Mutis, O. (22 noviembre, 2021). Una transformación digital en MinTIC. Semana.com. <https://www.semana.com/tecnologia/articulo/una-transformacion-digital-en-mintic/202107/>

- Paredes, H. (2021). Orientación educativa estrategias psicopedagógicas para el desarrollo de la autoestima en el estudiante. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(4), 5366-5382. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i4.695
- Peiró, R. (02 de noviembre, 2020). *Proceso de aprendizaje*. Economipedia. <https://economipedia.com/definiciones/proceso-de-aprendizaje.html#:~:text=El%20proceso%20de%20aprendizaje%20hace,educativo%20y%20fuera%20de%20este.>
- Pérez, M (9 de agosto del 2021). Aprendizaje. Definición. <https://DEFINICIÓNdefinicion.de/aprendizaje/>
- Torres, A. (2017). La práctica educativa. Apuntes Pedagógicos. <https://www.milenio.com/opinion/alfonso-torres-hernandez/apuntes-pedagogicos/la-practica-educativa>
- UNESCO. (15 julio, 2021). La UNESCO en la feria virtual EDUCOM en Ecuador. <https://es.unesco.org/news/la-unesco-en-la-feria-virtual-educom-en-ecuador>
- Valderrama, C., Ojeda, D., Berger, C., Castro, M., Navarro, I. y Reyes, F. (2021). Contribuciones de las actividades de extensión académica en la formación de terapeutas ocupacionales, desde la perspectiva de los estudiantes. *Cadernos De Terapia Ocupacional Da UFSCar*, 29, 1-18. <http://dx.doi.org/10.1590/2526-8910.ctoAO2119>
- Valladares, L. (2017). La “práctica educativa” y su relevancia como unidad de análisis ontológico, epistemológico y sociohistórico en el campo de la educación y la Pedagogía. *Universidad Nacional Autónoma de México*. 186-203. <http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v39n158/0185-2698-peredu-39-158-00186.pdf>
- Vargas, K., Yana, M., Pérez, K., Chura, W. y Alanoca, R. (2020). Aprendizaje colaborativo una estrategia que humaniza la educación. *Revista Innova Educación*, 2(2), 363-379. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2020.02.009>
- Velarde, M. (2021). El audiovisual: Recurso educativo facilitador de aprendizaje significativo. *Sistema Integrado de Documentación*. <https://sid.uncu.edu.ar/sid/cda/noticias-sobre-documentacion-audiovisual/7029-2/>

Virtual Educa (7 diciembre, 2021). Proyectos integradores: una estrategia para el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. Virtual Educa Noticias.

<https://virtualeduca.org/mediacenter/proyectos-integradores-una-estrategia-para-el-desarrollo-de-habilidades-para-el-siglo-xxi/>

Web del maestro cmf (24 de agosto, 2021). Ejemplos de Técnicas Didácticas para implementar en la clase virtual. Webdelmaestrocmf.

<https://webdelmaestrocmf.com/portal/ejemplos-de-tecnicas-didacticas-para-implementar-en-la-clase-virtual/>

Yevilao, A. (2019). Programas Educativos: ¿En Qué se ha Basado su Construcción durante la última década? Universidad del Bio-Bio. 387-398.

<https://revista.infad.eu/index.php/IJODAEP/article/view/1592>

Zulay, N. (2021). Estrategias lúdicas dirigidas a la enseñanza de la matemática a nivel de Educación Primaria. Mérito - Revista De Educación, 2(6), 143–157. [https](https://doi.org/10.33996/merito.v2i6.261)

[//doi.org/10.33996/merito.v2i6.261](https://doi.org/10.33996/merito.v2i6.261)